

Омонов Акрамжон Турсунали угли,
Ражабов Аскар Хамрокулович
Ташкентский государственный медицинский университет
г. Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20021070>

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Akramzhon Tursunali Omonov
Askar Khamrokulovich Razhabov

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN WITH RHEUMATIC DISEASE

Аннотация.

В работе представлены результаты клинико-лабораторного исследования хронического тонзиллита у детей при наличии ревматической болезни. Обследованы 104 пациента в возрасте от 3 до 18 лет, разделённые на группы с изолированным хроническим тонзиллитом и с коморбидной ревматической патологией. Проведён комплексный анализ клинического течения заболевания, частоты обострений, форм тонзиллита, а также лабораторных показателей воспалительной активности. Установлено, что в структуре заболевания преобладают токсико-аллергические формы, преимущественно II степени, а также среднетяжёлые и тяжёлые варианты течения. Выявлено, что у детей с сопутствующей ревматической болезнью отмечается достоверное повышение уровня лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, С-реактивного белка и ревматоидного фактора, что свидетельствует о выраженной системной воспалительной и аутоиммунной активности. Показано, что коморбидность усугубляет клиническое течение хронического тонзиллита, повышает частоту рецидивов и риск осложнений. Полученные данные обосновывают необходимость ранней диагностики, углублённого лабораторного мониторинга и междисциплинарного подхода к лечению данной категории пациентов.

Abstract.

This paper presents the results of a clinical and laboratory study of chronic tonsillitis in children with rheumatic disease. A total of 104 patients aged 3 to 18 years were examined, divided into groups with isolated chronic tonsillitis and with comorbid rheumatic pathology. A comprehensive analysis of the clinical course of the disease, the frequency of exacerbations, the types of tonsillitis, and laboratory parameters of inflammatory activity was conducted. It was established that toxic-allergic forms, primarily stage II, predominate in the disease structure, as well as moderate and severe variants. It was found that children with concomitant rheumatic disease exhibit significantly elevated white blood cell counts, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, and rheumatoid factor, indicating pronounced systemic inflammatory and autoimmune activity. Comorbidity has been shown to worsen the clinical course of chronic tonsillitis, increasing the frequency of relapses and the risk of complications. These findings support the need for early diagnosis, in-depth laboratory monitoring, and a multidisciplinary approach to treatment in this patient population.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, дети, ревматическая болезнь, коморбидность, воспалительные маркеры, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, токсико-аллергическая форма, иммуно-воспалительный процесс.

Keywords: chronic tonsillitis, children, rheumatic disease, comorbidity, inflammatory markers, C-reactive protein, rheumatoid factor, toxic-allergic form, immune-mediated inflammation.

Актуальность. Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиопатогенетических механизмов, клинических проявлений и методов терапии, хронические воспалительные заболевания лимфоидного кольца глотки по-прежнему занимают одно из ведущих мест в структуре патологии ЛОР-органов. При этом их распространённость не демонстрирует тенденции к снижению, что указывает на сохраняющуюся высокую медико-социальную значимость данной группы заболеваний [5, 11, 13].

Хронический тонзиллит у детей продолжает оставаться одной из наиболее распространённых патологий ЛОР-органов и представляет значимую медико-социальную проблему, особенно при наличии коморбидных состояний. В последние годы

особое внимание уделяется его роли как хронического очага инфекции, способного индуцировать и поддерживать системные иммуновоспалительные реакции [2, 8, 10, 12]. В условиях детского организма, характеризующегося функциональной незрелостью иммунной системы, персистенция инфекционного агента в небных миндалинах может приводить к формированию патологических иммунных ответов, включая аутоиммунные механизмы [1, 7, 9]. Это особенно актуально в контексте развития и прогрессирования ревматических заболеваний, где инфекционный триггер играет ключевую роль.

Коморбидность хронического тонзиллита с ревматическими заболеваниями у детей усугубляет

клиническое течение обеих патологий, способствуя более частым обострениям, системным осложнениям и снижению качества жизни пациентов. Стрептококковая инфекция, являющаяся одним из ведущих этиологических факторов хронического тонзиллита, рассматривается как значимый пусковой механизм ревматического процесса, включая поражение сердца, суставов и соединительной ткани [3, 4, 6]. Несмотря на значительные достижения в диагностике и лечении, вопросы своевременной верификации очага инфекции, оценки его роли в патогенезе ревматических заболеваний и оптимизации терапевтической тактики остаются недостаточно изученными, что определяет высокую актуальность дальнейших исследований в данном направлении.

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических особенностей течения хронического тонзиллита у детей с ревматическими заболеваниями, а также оценка влияния коморбидной ревматической патологии на частоту обострений, выраженность местных и общих симптомов, и характер осложнений.

Материалы методы исследование. В исследование были включены 104 детей в возрасте от 3 до 18 лет с хроническим тонзиллитом, в том числе с сопутствующими ревматическими заболеваниями, обследованные и пролеченные на базе клиники «Happy Life medicale centre» и Ташкентского государственного медицинского университета. Всем пациентам проводилось комплексное клинико-анамнестическое обследование с оценкой жалоб, частоты обострений, длительности заболевания, а также наличия системных проявлений. Объемное исследование включало фарингоскопию с оценкой состояния небных миндалин и оценку признаков интоксикационного синдрома.

Лабораторно-инструментальные методы включали общий анализ крови, определение пока-

зателей воспалительной активности (СОЭ, С-реактивный белок и ревмофакторы). Для верификации и оценки активности ревматического процесса проводились консультации ревматолога, эхокардиография, электрокардиография. При необходимости применялись дополнительные методы исследования, направленные на уточнение степени вовлечения органов-мишеней и тяжести коморбидной патологии. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием стандартных методов вариационной статистики с определением достоверности различий ($p < 0,05$).

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием методов вариационной статистики с определением достоверности различий ($p < 0,05$).

Полученные результаты. При сборе анамнеза установлено, что большинство пациентов часто переносили респираторные заболевания, на фоне которых формировались гнойные очаги в области глотки и небных миндалин. Все наблюдаемые больные на фоне основного заболевания (ревматическая болезнь) предъявляли жалобы на боль в горле, частые ангины, неприятный запах изо рта, боли в суставах, а также общее недомогание.

Анализ частоты рецидивов хронического тонзиллита в течение года показал, что у 7 пациентов (3,8%) обострения возникали до 2 раз в год, у большинства — 55 детей (52,8%) — от 3 до 5 раз, тогда как у 42 пациентов (40,3%) отмечалось 5 и более эпизодов в год. При этом среди детей с редкими обострениями преобладали мальчики (71,4%), тогда как при частоте 3–5 раз в год чаще наблюдались девочки (67,3%). В группе с наиболее частыми рецидивами (5 и более раз в год) также доминировали мальчики (76,2%). В целом распределение по полу было относительно равномерным: 52,8% составили мальчики и 47,1% — девочки.

Таблица 1

Распределение больных по форму хронического тонзиллита

Формы ХТ	Количество больных, n=104		Из них:			
	абс	%	мальчики		девочки	
			абс	%	абс	%
Простая форма	21	20,1	8	38,1	13	61,9
Токсико-аллергическая форма 1 степени	11	10,5	6	54,5	5	45,5
Токсико-аллергическая форма 2 степени	72	69,2	41	56,9	31	43,1
Итого;	104	100	55	52,8	49	47,1

Таблица 1 отражает распределение обследованных пациентов (n=104) по клиническим формам хронического тонзиллита, а также их гендерную структуру.

Как следует из представленных данных, наибольшую долю среди всех пациентов составили больные с токсико-аллергической формой II степени — 72 человека (69,2%). Это свидетельствует о преобладании более тяжелых, декомпенсированных форм хронического тонзиллита в исследуемой

выборке. В данной группе отмечено некоторое преобладание лиц мужского пола: 41 пациент (56,9%) против 31 пациентки (43,1%).

Простая форма хронического тонзиллита диагностирована у 21 пациента, что составляет 20,1% от общего числа наблюдений. В этой группе, напротив, отмечается преобладание женского пола: 13 пациенток (61,9%) и 8 пациентов мужского пола (38,1%).

Токсико-аллергическая форма I степени выявлена у наименьшего числа пациентов — 11 пациентов (10,5%). Гендерное распределение в данной группе характеризуется незначительным преобладанием мальчиков: 6 пациентов (54,5%) по сравнению с 5 пациентками (45,5%).

В целом, среди всех обследованных пациентов наблюдается умеренное преобладание лиц мужского пола — 55 больных (52,8%), тогда как доля девочек составила 49 больных (47,1%).

Таким образом, анализ распределения пациентов по формам хронического тонзиллита показывает, что в исследуемой группе значительно преобладают токсико-аллергические формы, особенно II степени, что может указывать на позднюю обращаемость пациентов за медицинской помощью или недостаточную эффективность ранее проводимой терапии. Гендерные различия носят умеренный характер и не демонстрируют выраженной зависимости от клинической формы заболевания.

Рис. Распределение больных по степени тяжести хронического тонзиллита и клиническим критериям (%).

На данной рисунке представлено распределение обследованных пациентов в зависимости от степени тяжести хронического тонзиллита на основании клинических критериев. Как видно из диаграммы, наибольшую долю составляют пациенты со среднетяжёлой формой заболевания — 43,2%. Второе место по частоте занимает тяжёлая форма хронического тонзиллита, которая выявлена у 35,5% больных. Наименьшая доля приходится на пациентов с лёгкой формой заболевания — 22,3%.

Полученные данные свидетельствуют о преобладании клинически выраженных (среднетяжёлых и тяжёлых) форм хронического тонзиллита в исследуемой группе, что может указывать на позднюю диагностику заболевания или недостаточную эффективность проводимой ранее терапии. Низкая частота выявления лёгких форм, вероятно, связана с меньшей обращаемостью пациентов на ранних стадиях патологического процесса.

Таблица 2.

Лабораторные показатели воспалительной активности у детей с хроническим тонзиллитом в зависимости от наличия ревматической болезни

Показатели	ХТ без ревматической болезни (n=54)	ХТ + ревматическая болезнь (n=50)	p
Лейкоциты, $\times 10^9/\text{л}$	$7,2 \pm 1,4$	$9,1 \pm 1,8$	$<0,05$
СОЭ, мм/ч	$12,6 \pm 4,3$	$24,8 \pm 6,1$	$<0,01$
С-реактивный белок, мг/л	$4,2 \pm 1,5$	$12,7 \pm 3,8$	$<0,01$
Ревматоидный фактор, МЕ/мл	$8,6 \pm 3,2$	$32,4 \pm 10,7$	$<0,01$

Лабораторно-инструментальное обследование включало общий анализ крови и определение показателей воспалительной активности — скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и уровня С-реактивного белка (СРБ).

Все дети (n=104) были разделены на две группы: с хроническим тонзиллитом без ревматической болезни (n=54) и с сочетанной патологией (ХТ + ревматическая болезнь, n=50).

Анализ полученных данных показал, что у пациентов с коморбидной ревматической патологией наблюдается более выраженная воспалительная ре-

акция. Так, уровень лейкоцитов в группе ХТ + ревматическая болезнь составил $9,1 \pm 1,8 \times 10^9/\text{л}$, что достоверно выше по сравнению с группой без ревматической патологии — $7,2 \pm 1,4 \times 10^9/\text{л}$ ($p < 0,05$).

Наиболее значимые различия выявлены по показателям СОЭ и С-реактивного белка. У детей с ревматической болезнью СОЭ достигала $24,8 \pm 6,1$ мм/ч, тогда как в группе без коморбидности — $12,6 \pm 4,3$ мм/ч ($p < 0,01$). Уровень СРБ также был значительно выше в группе ХТ + ревматическая болезнь — $12,7 \pm 3,8$ мг/л против $4,2 \pm 1,5$ мг/л ($p < 0,01$), что свидетельствует о более выраженной активности системного воспаления.

Установлено, что у пациентов с ревматической коморбидностью уровень ревматоидного фактора был достоверно выше и составил $32,4 \pm 10,7$ МЕ/мл, тогда как у детей без ревматической патологии данный показатель находился в пределах референсных значений — $8,6 \pm 3,2$ МЕ/мл ($p < 0,01$). Это свидетельствует об активации аутоиммунных механизмов воспаления.

Показатели системной воспалительной реакции также были значительно выше в группе ХТ + ревматическая болезнь. Так, уровень лейкоцитов составил $9,1 \pm 1,8 \times 10^9$ /л против $7,2 \pm 1,4 \times 10^9$ /л в группе сравнения ($p < 0,05$). СОЭ была увеличена почти в 2 раза — $24,8 \pm 6,1$ мм/ч против $12,6 \pm 4,3$ мм/ч ($p < 0,01$), а уровень С-реактивного белка составил $12,7 \pm 3,8$ мг/л против $4,2 \pm 1,5$ мг/л ($p < 0,01$).

Таким образом, представленные данные демонстрируют, что наличие ревматической болезни у детей с хроническим тонзиллитом сопровождается достоверным усилением воспалительной активности, также повышение ревматоидного фактора в сочетании с ростом показателей острой фазы воспаления подтверждает наличие более выраженного иммуновоспалительного процесса у детей с хроническим тонзиллитом на фоне ревматической болезни, что может способствовать утяжелению клинического течения заболевания и требует более комплексного подхода к диагностике и лечению.

Заключение. Проведённое исследование продемонстрировало, что хронический тонзиллит у детей характеризуется высокой распространённостью токсико-аллергических и клинически выраженных форм заболевания. Существенную роль в утяжелении течения патологического процесса играет наличие ревматической болезни, сопровождающееся значительным усилением лабораторных маркеров воспаления.

Полученные данные свидетельствуют о том, что коморбидность хронического тонзиллита и ревматической патологии формирует более неблагоприятный клинический профиль заболевания, требующий ранней диагностики, углублённого лабораторного мониторинга и комплексного междисциплинарного подхода к лечению.

Таким образом, оценка воспалительных маркеров (СОЭ, С-реактивного белка, лейкоцитоза) должна рассматриваться как важный компонент стратификации тяжести состояния у данной категории пациентов. Это позволяет своевременно выявлять группы высокого риска и оптимизировать лечебно-профилактические мероприятия, направленные на снижение частоты осложнений и улучшение прогноза заболевания.

Выводы. Анализ клинической структуры хронического тонзиллита у обследованных детей показал преобладание токсико-аллергических форм заболевания, при этом наибольшую долю составила токсико-аллергическая форма II степени, что указывает на высокую частоту декомпенсированных форм и, вероятно, на позднюю диагностику или недостаточную эффективность ранее проводимой терапии.

Распределение пациентов по степени тяжести продемонстрировало доминирование среднетяжёлых (43,2%) и тяжёлых форм (35,5%) хронического тонзиллита, тогда как лёгкие формы встречались значительно реже (22,3%), что подтверждает тенденцию к прогрессированию заболевания.

У детей с хроническим тонзиллитом на фоне ревматической болезни отмечается достоверно более высокая активность воспалительного процесса по сравнению с группой без коморбидной патологии, что проявлялось повышением уровня лейкоцитов ($9,1 \pm 1,8 \times 10^9$ /л, СОЭ - $24,8 \pm 6,1$ мм/ч и С-реактивного белка - $12,7 \pm 3,8$ мг/л; $p < 0,01$), что отражает более тяжёлое течение хронического тонзиллита и повышенный риск осложнений.

Список литературы:

1. Ahmed S, Ayoub EM. Host-pathogen interactions in streptococcal infections. *Curr Opin Rheumatol*. 1999;11(4):287–292.
2. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB, et al. Clinical practice guideline: Tonsillectomy in children. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2011;144(1 Suppl):S1–S30.
3. Brook I. The role of bacteria in chronic tonsillitis. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2005;69(1):9–19.
4. Hashkes PJ, Laxer RM. Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis. *JAMA*. 2005;294(13):1671–1684.
5. Kocazeybek B, et al. Chronic tonsillitis and immunological response. *J Infect Dev Ctries*. 2010;4(9):552–556.
6. Paradise JL, Bluestone CD, Bachman RZ, et al. Efficacy of tonsillectomy for recurrent throat infection in children. *N Engl J Med*. 1984;310(11):674–683.
7. Pichichero ME. Group A streptococcal tonsillopharyngitis: cost-effective diagnosis and treatment. *Ann Emerg Med*. 1995;25(3):390–403.
8. Rajabov A. Kh., Inoyatova F. I., Amonov Sh. E. Features of the clinical course of chronic tonsillitis in children with chronic hepatitis B // *Russian Otorhinolaryngology*. – 2012. – No. 6. – pp. 132–136.
9. Rajabov A. Kh. et al. *Condition of ENT organs in children with chronic hepatitis B // Vrach-aspirant*. – 2009. – Vol. 31. – No. 4. – P. 323–327.
10. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, et al. Clinical practice guideline for diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. *Clin Infect Dis*. 2012;55(10):1279–1282.
11. Steer AC, Carapetis JR. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease in children. *Lancet*. 2009;374(9693):155–168.
12. WHO. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: Report of a WHO Expert Consultation. Geneva: World Health Organization; 2004.
13. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, et al. Clinical practice guideline: Tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2016;273(4):973–987.